

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЯХ СЛЮННЫХ ЖЕЛЁЗ

Каюмов Гайратшер Олимович

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников при Министерстве Здравоохранения Республики Узбекистан. Ферганская областная стоматологическая больница.

qayumovgayratsher@gmail.com,

<https://orcid.org/0009-0001-8094-2924>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17984315>

Актуальность.

Злокачественные опухоли слюнных желез являются одной из наиболее сложных нозологий в лечении новообразований. Происходит неконтролируемое разрастание злокачественных тканей с вовлечением и влиянием на эндокринную систему. Также, на фоне химио и радиотерапии следует токсическое воздействие на организм при котором возникает накопительный эффект различных сопутствующих воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта и обострение наличия сопутствующих поражений слизистой оболочки полости рта. При соблюдении всех гигиенических норм полости рта, у больных со злокачественными, а именно эпителиальными опухолями челюстно-лицевой области можно диагностировать, что на фоне проведения химиолучевой терапии возникают сопутствующие заболевания полости рта как ксеростомия полости рта, вирусные стоматиты, мукозиты, инфекционные, грибковые и бактериальные поражения, могут возникать в том числе и кровотечения.

Цель исследования.

Определение стоматологического статуса у больных со злокачественными эпителиальными опухолями слюнных желез в динамике, до лечения и после проведения санации полости рта.

Материалы и методы исследования.

Данная работа основана на результатах обследования 318 больных раком слюнных желез (166 мужчин и 152 женщины). Выявлен рак слюнной железы на II стадии заболевания 104 (32,7%) больных, III - 122 (38,4%); IV- 92 (28,9%). Для определения стоматологического статуса, проведены клинические осмотры, рентгенологические исследования, изучены рас пространенность и интенсивность кариеса, определен гигиенический индекс гигиены по Федоровой Володкиной.

Результаты и обсуждение.

Было выявлено плохое состояние гигиены полости рта у больных. Все пациенты со злокачественными эпителиальными опухолями слюнных желез, обратившихся и поступившие на стационарное лечение подлежали санации полости рта. Все это говорит о недостаточном внимании больных за гигиеной полости рта. После проведения лечебно-санационных процедур получена статистически достоверная разница показателей индекса кариозные зубы, пульпит, удаленные зубы, зубы подле жашие к удалению в динамике. Также, после проведения гигиенических, профилактических процедур получено снижение гигиенического индекса Федорова- Володькиной в среднем в группах от 2,4 - 2,8 ± 0,2 («неудовлетворительный» с переходом в «плохой») до 1,8-2,0 ± 0,16 («удовлетворительный» с переходом в «неудовлетворительный»).

Заключение.

Таким образом, определение стоматологического статуса выявило высокие показатели Основных стоматологических заболеваний. В результате определения стоматологического статуса, проведения клинического осмотра, рентгенологического исследования, нами выявлена высокая нуждаемость в проведении лечебных и профилактических мероприятий по санации полости рта у больных с злокачественными эпителиальными опухолями слюнных желез, поступивших на лечение в стационар.

Ключевые слова: заболеваемость, опухоли слюнных желез, диагностика, стоматиты, кариес, санация.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Даминова Ш, Казакова Н. Стоматологический статус у пациентов с воспалительными заболеваниями суставов. Дни молодых учёных. 2020 May 1(1):93-4.
2. Джумаев ЗФ, Гаффоров СА, Каюмов ГО, Джамбиллов РС. Состояние полости рта и уровни биомаркеров ротовой жидкости ортопедическое протезирование больных после онкологических операций челюстно-лицевой области. Sciences of Europe. 2024(149):14-9.
3. Казакова НН. Изучение влияния зубных паст на микробиоту ротовой полости. Актуальные вопросы фармакологии: от разработки лекарств до их рационального применения» Бухара. 2020:36-8.
4. Axmadovich S. Improving dental treatment and preventive methods aimed at improving the condition of periodontal tissues and oral mucosa in patients with AIDS. African journal of biomedical research. 2024:3083-91.
5. DN Xen, ZF Djumayev, RS Jambilov, SA Gafforov. [Justification of the effectiveness of various methods of manufacturing dentures and improving the quality of treatment of patients with removable dentures using digital technologies](#). African Journal of Biomedical Research, 2024, 27, 2671-2679.
6. Kazakova NN, Sobirov AA. Changes in saliva in children with comorbidities. Journal For Innovative Development in Pharmaceutical and Technical Science (JIDPTS). 2021 Mar;4(3):2.
7. Mirjonovich AO, Axmadovich SA, Amrulloevich GS, Shermamatovna AG, Sunnatulloyevna GS. Comprehensive approach to diagnosis and prosthetic dental treatment of patients with mental disorders. TPM–Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology. 2025 Sep 25;32(3):206-15.
8. Po'latova R.S., Gafforov S.A., Idiyev O.E, Kazakova N.N., Fazilbekova G.A. An approach to enhancing oral health and dental arch restoration in patients with acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). TPM–Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology. 2025 Jun 15;32(2-June):1026-35.
9. Sunnatulloyevna S. Grounding And Solutions of Ecological Sustainability, Stomatology, And Human Health Problems in Scientific-Practical-Experiments. Journal of Ecohumanism. 2024;3(4):886-97.
10. Zukhriddin D, Sunnatullo G, Nurmukhamet R, Raykhon P, Ravshanbek J, Kalamkas R, Alijon S, Sevara G. Justification for the physiological isolation of the torus based on the pain sensitivity of the oral mucosa. InBIO Web of Conferences 2025 (Vol. 152, p. 01008). EDP Sciences.